

Arslonova Gulsora Kurbanovna.

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası o’qituvchisi

Annotatsiya. Individual ta’limning afzaligi shundaki, o’quv faoliyati metodlari, mazmuni va maqsadi talabalarning qobiliyatiga ko’ra belgilanadi. Ularning hatti-harakati kuzatiladi va o’quv topshiriqlari, vazifalarini bajarishini nazorat qiladi. Talabalar faoliyatini maqsadga muvofiq yo’naltiradi va bilimga intilishini qo’llab-quvvatlaydi. Bularning barchasi talabadan rejali ishlashni, o’z imkoniyatlarini doimo nazorat qilishni, vaqtdan to’g’ri va unumli foydalanishni hamda yuqori natijalarga erishishni talab etadi. Individual yondashuvda o’quv-tarbiyaviy ishlar talabalarning shaxsiy xususiyatlari va individual dasturi asosida tashkil etiladi. Mazkur jarayonda mavjud texnologiyalardan foydalaniladi. O’qituvchi muloqot o’rnatishda talabaning individual xususiyatini inobatga oladi. Ta’lim jarayonida talabaning imkoniyati va xohishlarini ko’zda tutadi. Psixologik-pedagogik sharoit yaratish nafaqat talabalarning rivojlantirish, balki ularning har birining kamol topishini kafolatlaydi. Ta’limni individuallashtirishga mustaqil tizim sifatida ham qaraladi chunki pedagogik texnologiyaning barcha belgilari va sifatleri namoyon bo’ladi.

Kalit so’zlar. Ta’lim, individual, talaba, iqtidorli, mutaxassis, metod, uzliksiz, bilim, pedagogika.

Аннотация. Преимущество индивидуального обучения заключается в том, что методы, содержание и цели учебной деятельности определяются в соответствии со способностями обучающихся. Осуществляется контроль за их поведением и выполнением учебных задач и заданий. Оно целенаправленно направляет деятельность обучающихся и поддерживает их стремление к знаниям. Все это требует от обучающегося систематической работы, постоянного контроля своих возможностей, правильного и эффективного использования времени и достижения высоких результатов. При индивидуальном подходе учебно-воспитательная работа организуется исходя из личностных особенностей обучающихся и их индивидуальной программы. При этом используются доступные технологии. Преподаватель учитывает индивидуальные особенности обучающегося при установлении общения. В образовательном процессе он учитывает возможности и желания обучающегося. Создание психолого-педагогических условий гарантирует не только развитие обучающихся, но и взросление каждого из них. Индивидуализация образования также рассматривается как самостоятельная система, поскольку проявляются все признаки и качества педагогической технологии.

Ключевые слова. Образование, личность, студент, одаренный, специалист, метод, непрерывный, знание, педагогика.

Annotation. The advantage of individualized learning is that the methods, content, and objectives of learning activities are determined according to the students' abilities. Their behavior and completion of learning tasks and assignments are monitored. It purposefully directs students'

activities and supports their desire for knowledge. All this requires systematic work, constant self-assessment, proper and effective use of time, and the achievement of high results. With an individualized approach, educational and developmental work is organized based on the students' personal characteristics and their individual program. Available technologies are used. The teacher takes into account the individual student's characteristics when establishing communication. In the educational process, they consider the student's capabilities and desires. Creating a psychological and pedagogical environment guarantees not only the development of students but also the maturation of each one. Individualization of education is also considered an independent system, as all the characteristics and qualities of pedagogical technology are manifested.

Keywords. Education, personality, student, gifted, specialist, method, continuous, knowledge, pedagogy.

Kirish.

Jahonda individual ta'lim muhitida talabalarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ta'lim kampusi hamda ijodiy qobiliyatni oshirishga yo'naltirilgan metodik ta'minot amaliyotga tatbiq etilmoqda. Ta'lim muhitida kasbiy faoliyatga qaratilgan ta'lim-tarbiyaviy jarayoni tashkil etishning yagona va tabaqalashtirilgan o'quv dasturlari va produktiv modellarini tatbiq etish orqali talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda uzluksiz ta'limning barcha turida uzoq yillardan buyon individual yondashuvdan keng foydalaniladi. Individual o'qitish talaba-yoshlarni o'ziga xos psixik sifatlarini, ilm-fan va kasb-hunarga tabiiy moyiligini e'tiborga olish imkoniyatini yaratadi. XX-asr oxirlarida respublikamizda individual ta'limga bo'lgan munosabat orta boshladi. An'anaviy ta'limda har doim ham shaxs rivojlanishi va ta'lim jarayonini sifatli tashkil etishga, har bir talaba shaxsini rivojlantirishga e'tibor qaratilmaydi.

Xususan, oliy ta'lim mazmunini yangilash, talabalarni pedagogik kasbiy faoliyatga tayyorlash va ularda ijodkorlikni rivojlantirish hamda bu jarayonga zamonaviy ta'lim dasturlarini joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Oliy ta'lim jarayoni bilan bog'liq bir qator tadqiqotlar olib borilgan bo'lsada biroq, talabalarda individual ta'lim muhitida talabalarning kasbiy- ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi maxsus o'rganilmaganligi ushbu muammo bo'yicha alohida izlanishlar olib borishni taqozo etadi. Oliy ta'lim jarayonida individual muhit yaratish muammosi pedagogika va psixologiya sohasida tadqiq etilmoqda. Bugungi davr pedagoglari o'z sohasi bo'yicha ta'lim berishda nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki talabalarning shaxsiy sifatlarini ham rivojlantirishni maqsad qilib olishi kerak. Biroq, an'anaviy ta'limda har doim ham shaxs rivojlanishi va ta'lim jarayonini sifatli tashkil etishga, har bir talaba shaxsini rivojlantirishga e'tibor qaratilmaydi.

Xorij pedagoglari tomonidan ta'lim jarayonini individuallashtirish masalasi o'rganilgan. Xususan Germaniya va Angliya mamlakatlarida maktablar va oliy ta'lim muassasalarida individual ta'lim jarayoni yo'lga qo'yilgan. Uning muhim komponenti pedagogning tyutorlik faoliyati hisoblanadi, unda talabalar bilim olishga yo'naltiriladi, ta'limiy, ijtimoiy, korreksion va tarbiyaviy jihatdan maslahat beriladi. Xorij tajribalarining muhim jihati ta'limni individuallashtirishda, talabalarga o'quv fanini erkin tanlash huquqi beriladi. Qaysi fanni o'zlashtirmoqchi bo'lsa, o'zi mustaqil ravishda yoki tyutor yordamida fikr bildiradi. Shundagina talabalar qiziqish bilan tanlagan fanini o'zlashtiradi.

Fransuz pedagoglari individuallashtirish tushunchasi ostida ta'lim oluvchilarning o'ziga xos layoqatlariga asoslangan holda ularning mustaqil ishlarini takomillashtirish muhimligini asoslaydi.

Individuallik-talabalarning mustaqil ishlari, topshiriqlar, individuallashtirish- esa, o‘quv topshirig‘i har bir talaba uchun uning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda alohida-alohida tanlanganda vujudga keladi.

Oliy ta’limda individuallashtirish quyidagicha tashkil etilishi lozim, har bir talabaga emas, balki butun guruhiga xos bo‘lgan umumiy belgilar hisobga olinadi. Shuningdek, talabalarning qobiliyatlari va qiziqishlari inobatga olinadi. O‘quv jarayonini individuallashtirish amalga oshirilishi bilan birga umumiy o‘quv vaziyati bilan transformatsiyalashadi. Amaliyotdagi kuzatuvlarimiz o‘quv jarayoni frontal ravishda yoki o‘rta darajada tashkil etilayotganligini ko‘rsatdi. Chunki, professor-o‘qituvchilarning fikricha, guruhdagi talabalarning rivojlanish dinamikasi har xil bo‘lib, o‘zlashtirishi ham turlicha namoyon bo‘ladi. Talabalarning bilim olish ishtiyoqi past yoki qoniqarsiz degan fikr-mulohazalar bildirildi.

Fikrimizcha, o‘quv jarayonida talabalarning xohish-istaklari inobatga olinmasa, ularda tanlagan sohasiga qiziqish butunlay so‘nadi, o‘zlashtirish darajasi ham pasayadi. Iqtidorli talabalarga ham umumiy tarzda yondashilsa, ularning ham intellektual rivojlanishi sustlashadi va o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasi yo‘qoladi, chunki ularning qiziqishiga ko‘ra ta’limiy faoliyat tashkil etilmayapti. Mazkur pedagogik vaziyatdan chiqish uchun professor-o‘qituvchilar talabalarning o‘zlashtirish darajasiga qarab individual o‘quv topshiriqlarini ishlab chiqishi va o‘z fani doirasida ularning bilim, ko‘nikmalarini rivojlantirishi lozim. Ya’ni ushbu holatda pedagoglar ta’lim jarayonida individual yondashuvdan foydalanishi talab etiladi. Individual ta’lim maqsadi, talabalarning imkoniyatlari va ichki potensialini e’tiborga olgan holda ularni kasbiy va shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdan iborat. Zamonaviy pedagogika nazariyasi va amaliyotida ta’limni individuallashtirish texnologiyasi I.Unt tomonidan tatbiq etilgan, bunda ta’lim oluvchilarning uyda va oliy ta’lim muassasasida mustaqil ishlashi nazarda tutiladi [8].

Individual talim- bu innovatsion o‘qitish usuli bo‘lib, bunda har bir talaba uchun maxsus ishlab chiqilgan o‘quv dasturi bo‘yicha dars mashg‘ulotlarida ishtirok etadi. Dars davomida ular guruhdoshlari bilan birga dars jarayonida ishtirok etadi, lekin kun davomida o‘z vazifalarini bajarish uchun asosan yakkaxon ishlaydilar. Har bir dars, ular turli vazifalarni va har bir darsda shaxsiylashtirilgan o‘quv dasturlarini bajarishda, o‘qituvchi dars bermaydi, balki har bir talaba shaxsiy rivojlanishi uchun ko‘rsatmalarni taklif qiladi.

Individual ta’lim-professor-o‘qituvchining talabaga pedagogik ta’sirini amalga oshiruvchi o‘quv mashg‘ulotlari shakllaridan biri. Professor-o‘qituvchining talabalar jamoasidan tashqarida olib boriladigan faoliyati tushuniladi. Individual ta’lim [ta’lim](#) shakllarining eng qadimiysi bo‘lib, u qadimiy [davr](#) va o‘rta asrlarda keng qo‘llanilgan.

Bugungi kunda ta’limni individuallashtirish, xususiyashtirish bilan bog‘liq mulkiy munosabatlar shakllanmoqda. Xususan, bu jarayon oliy ta’lim va umumiy o‘rta ta’limda amalga oshirilmoqda. Individual ta’lim talaba shaxsining qadr-qimmatini ko‘tarishga xizmat qilishini ta’minlagan holda, uning o‘ziga bo‘lgan ishonchini, bilishga bo‘lgan qiziqishi oshirishga, olgan bilimlarini kundalik hayotda qo‘llay olish ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qilishi zarur.

Individuallik ta’lim trayektoriyasini loyihalashda asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida uning tashkiliy jihatlari hisoblanadi. Bu talaba, o‘qituvchi va ota-ona hamkorligidir. Individuallik ta’lim trayektoriyasida o‘qituvchi har bir talabaning ta’lim faoliyati, qobiliyati, imkoniyatlaridan kelib chiqib faoliyatni muvofiqlashtirish, tashkil etish nazarda tutiladi. Shu bilan birga ota-onalar bilan hamkorlikda o‘quv faoliyatini davom ettirish mumkin. Ta’lim va tarbiya bir-biri bilan ajralmas

jarayondir. Talaba o‘zini inson sifatida namoyon qilishi uchun kerakli shart-sharoitlarni yaratish kerak va bu albatta ta‘lim beruvchiga bog‘liq bo‘ladi. Asosiy maqsad har bir o‘qituvchi uchun talabani mustaqil fikrlashi va javobgarlikni his qila olishidir. Hech shubha yo‘qki, har bir dars talabani shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi, nafaqat reproduktiv, balki ijodiy fikrlash, tashakkur tuyg‘usini uyg‘otish shaxs rivojlanishiga bir omil bo‘ladi.

Individual ta‘lim birinchi navbatda talaba shaxsini qadr qimmatini ko‘tarishga xizmat qiladi. Individual talim talabani o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirishga, bilishga bo‘lgan qiziqishi va ishtiyoqini oshirishga, olgan bilimlarni kundalik hayotda qo‘llay olish ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Individual yondashuv talabaga qulay bo‘lgan ta‘lim muhiti va ta‘lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi.

Individual ta‘lim o‘quv jarayonining samarali shakli va modeli bo‘lib, unda o‘qituvchi faqat talaba bilan yakka tartibda ishlaydi va ta‘sir qiladi. Ya‘ni ta‘lim vositalarini o‘quv qo‘llanma, darslik yoki axborot resurlarini talabalarning ehtiyojlariga ko‘ra tanlaydi va o‘quv jarayonini tashkil etadi.

Amaliyotdagi kuzatuvlarimiz oliy ta‘lim jarayonida talabalarning shaxs sifatida rivojlanishiga e‘tibor berilmasligi, ularning ichki motivlari, ehtiyoji va qiziqishlarini inobatga olinmayotganligini ko‘rsatdi. Ayniqsa, dars mashg‘ulotlarida har bir talabani individual xususiyati inobatga olinmaydi, bu esa ularni puxta o‘zlashtirmasliklariga sabab bo‘lishi mumkin.

Oliy ta‘lim jarayonini individuallashtirishning qator strategiyalari mavjud.

Buning natijasida ta‘lim oluvchilarning umumiy belgilariga asoslangan holda turli guruhlarini tashkil etish mumkin.

Ta‘limni moslashtirish g‘oyasi A.S. Graniskaya tomonidan ishlab chiqilgan, o‘qituvchi darsning 60-80 foiz vaqtini ta‘lim oluvchilar bilan ishlashga sarflaydi [1; 156 b]. Ma‘lumki, 1-bosqich talabalarida oliy o‘quv yurtiga moslashish qiyin kechadi, bunda individual yondashuv samara beradi. Shuningdek, talabalar bilan o‘qituvchi munosabati amalga oshiriladi. Talabalar o‘z istaklarini erkin bayon etish imkoniga ega bo‘ladi. Eng muhimi ularda shaxsiy rivojlanish dasturi amalga oshadi.

V.D.Shadrikov o‘quv rejani individual-yo‘naltirilgan ta‘limga asoslangan holda tuzishni tavsiya etadi [2; 803 c]. Talabalarning qobiliyatini rivojlantirish uchun ularga murakkab vazifalar topshirish, o‘quv faoliyatiga motivatsiya berish kerak, ammo uning bugungi imkoniyati va qiziqishini inobatga olgan holda pedagogik sharoit yaratish zarur. O‘quv dasturlarini o‘zlashtirishlarini tahlil qilish va o‘zlashtira olmayotganligi haqida ogohlantirish pedagogning vazifasi hisoblanadi. U talabalarda o‘quv motivatsiyasini kuchaytirishi va bilish faoliyatini rivojlantirishi muhim. Shaxsiy fazilatlarini shakllantirish ya‘ni mustaqillik, mehnatsevarlik va ijodkorlik kabilar. Individuallashtirish-ta‘lim jarayoni strategiyasi sanaladi. Individuallashtirish- individuallikni shakllantirishning muhim omilidir. Individual ishlar o‘quv faoliyatining boshqa shakllari bilan integratsiya qilinadi. Ta‘limni individuallashtirishning muhim pedagogik sharti, talabalarning shaxsiy xususiyatlarini o‘rganish, o‘quv ko‘nikmalari, o‘zlashtirganlik, bilishga qiziqishini aniqlashdan iborat. Individual ishlar umumiy o‘quv ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish darajasini talab qiladi.

Yuqorida keltirilgan muammolar oliy ta‘lim jarayonida yangicha yondashuv, jamiyat talabalarini qondiradigan malakali mutaxassis tayyorlashni tashkil etishni taqozo etadi. Professor-o‘qituvchilar o‘qitishni variativ shakllarini qo‘llashi hamda individual ta‘lim muhitini yaratishi dolzarb sanaladi. Ta‘lim jarayoniga individual yondashuvni tatbiq etish muhim hisoblanadi.

Talabalarining shaxsiy imkoniyatlari va potensialini namoyon etishlariga sharoit yaratish zarur. Ma'lumki ilm-fanda qandaydir yangilik paydo bo'lsa, uni joriy etishda muammolar yuzaga keladi. Ta'limni individuallashtirish jarayonida ham qator noaniqliklar ro'y beradi, masalan: *“ta'lim jarayonini individuallashtirish”* va *“ta'limda individual yondashuv”* tushunchalari o'rtasida aniq chegara sezilmaydi.

T.M. Kovalevaning izlanishlarida ta'limni individuallashtirish va individual yondashuvning farqli jihatlari aniqlangan [3; 7-15 b.]. Ta'limda individual yondashuv ta'lim jarayonini sifatli tashkil etishga yo'naltiriladi, bunda pedagog ta'limiy muhitning asosiy subyekti hisoblanadi, har bir talabaning individual xususiyati e'tiborga olinadi, so'ngra o'zlashtirish darajalari tahlil qilinadi, tayyorgarlik va muvaffaqiyatga erishish sabablari aniqlanadi. Keyin esa har bir talaba uchun emas, balki umumiy guruh talabalariga qo'llaydigan shakl, usul va vositalar tanlanadi. Individual yondashuvda har bir talabaning o'zlashtirish darajasi emas, balki ular boshqa talabalarining muvaffaqiyati va yutuqlari bilan taqqoslanadi. Past o'zlashtiruvchi talaba a'lo darajaga erishgan talaba bilan qiyoslanadi, yakunida aniq bir talabaning o'zlashtirishdagi o'sish emas, butun jamoaning faoliyati aniqlanadi.

V.F.Shatalov fikricha “individual yondashuvda bir vaqtda barcha ta'lim oluvchilar ko'zda tutiladi. Har bir talaba o'quv materialini puxta o'zlashtirishi uchun pedagog mavzuni aniq namoyon etishi va tushuntirishi, ko'rgazmali quroldan foydalanishi, mantiqan o'quv materialiga bog'liq ma'lumotlar uzatishi lozim” [4; 300 b.]. Individual yondashuvda subyekt-pedagog (tahlil-ta'lim shakllarini saralaydi) obyekt-talaba-butun guruhning bir xil ta'lim olishiga erishiladi. Individual yondashuvda pedagog ta'lim jarayoni subyekti rolini bajaradi, talabalarining o'ziga xos xususiyatlariga tayanadi, o'qitish loyhasini tuzadi, eng muhimi bir nafar talabaning emas, butun guruh ishtirokchilarini o'zlashtirishi nazarda tutiladi. Bunda talabalar ta'lim jarayoni obyektini hisoblanadi.

Ta'lim jarayonini individuallashtirishda T.M.Kovalevaning ta'kidlashicha, talabaning qarashlari ustuvorlik qiladi, u ta'lim subyekti sifatida faol qatnashadi [5; 45 b.]. Individuallashtirishning asosiy vazifasi- avvalo talabalar mustaqil ravishda o'zining *“ta'lim olish trayektoriyasini”* tuzadi va boshqaradi. O'quv jarayonida pedagog talabalarga yordamchi, yo'naltiruvchi ustoz, faslitator, kouch sifatida yordam beradi. Mazkur yondashuvda professor-o'qituvchilar talabalarga shaxsiy qiziqishlari, ishlash uslubi, taktikasi va individual ta'lim dasturini ishlab chiqishi va namoyon etishiga ko'maklashadi.

Individual ta'lim o'quv jarayonini shunday shakliki, unda professor-o'qituvchi birgina talabaga ta'sir ko'rsatadi. Bunda ta'lim vositalari (kitoblar, o'quv qo'llanma, darsliklar, axborot texnologiyasi) muhim ko'makchi bo'ladi. Individual ta'limning afzalliklaridan biri, o'quv faoliyatining mazmuni, shakli, usullari va tempi talabalarining xususiyatiga ko'ra moslashtiriladi, ularning har bir harakati va topshiriqlarning yechimi kuzatiladi. Talabalarining bilim olishga bo'lgan intilishi nazorat qilinadi, zarur hollarda ularning hamda o'qituvchilarning faoliyati ham korreksiyalanadi. Ularni doimiy o'zgarib turuvchi, ammo nazorat qilinadigan vaziyatga moslashtirish lozim. Talabalardan esa, o'z kuchi va vaqtini tejash, doimiy ravishda nazorat qilish, yuqori natijaga erishish uchun qulay va tabiiy holatda ishlash talab etiladi. Ayrim vaziyatlarda individual ta'lim xulq-atvorida salbiy o'zgarish paydo bo'lgan talabalar bilan ham olib borilishi taqozo etiladi. Demak, ta'lim jarayonini individuallashtirish subyekt (talaba)-pedagog ↔ (talabaning individual xususiyatini tahlil qilish, individual o'zlashtirish dasturini saralash, individual rivojlanish trayektoriyasini ishlab chiqish) subyekt (talaba) ta'lim jarayoni natijaviyligiga talabaning shaxsiy rivojlanishi orqali erishiladi degan xulosaga kelish mumkin. Ta'lim samaradorligining zarur shartlaridan biri,

talabalarining psixologik holatini e'tiborga olish sanaladi. Shu boisdan quyida oliy ta'limda individuallashtirish jarayonining psixologik xususiyatlarini keltiramiz.

Ta'limni individuallashtirishda zamonaviy ta'limning muhim vazifasi maxsus pedagogik vosita, usul hamda shakllarni izlash va tatbiq etish orqali bugungi kundagi ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'tarishdan iborat.

I.E.Unt fikricha, ta'limni individuallashtirishning muhim pedagogik talabi ta'lim oluvchilarning uyda va ta'lim muassasasida o'z ustida mustaqil ishlashidir. Olim tomonidan mazkur yondashuvning to'rtta asosiy pedagogik sharti aniqlangan bo'lib, ular talaba shaxsini rivojlantirishga qaratilgan [6; 190 b.] (1-rasm).

1-rasm. I.Unt. Ta'limni individuallashtirish jarayoni

Sanab o'tilgan pedagogik shartlar amalga oshirilsa, oliy ta'lim sifati ortadi, o'z navbatida o'quv dasturlari va *“individual ta'lim marshruti algoritmi”* ishlab chiqiladi (*talabaning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasi asosida*). Professor-o'qituvchi roli pozitsiyasidan tyutor roliga transformatsiya qilinadi. Shuning uchun oliy ta'lim fan dasturlari, sillabuslar ta'lim oluvchilarning yosh xususiyati va imkoniyatlariga tayangan holda ishlab chiqilishi lozim. Biroq talabalar ta'lim subyekti sifatida ishtirok etishlari ko'zda tutilishi lozim. Individual o'quv dasturlarining har bir qismi aniq vazifalar asosida shakllantirilishi lozim. Shuningdek, ta'lim oluvchilar nafaqat subyekt balki, kelgusi pedagogik faoliyatini ham rivojlantirishga qaratilgan o'quv-ta'limiy faoliyat tashkil etish malakasiga ega bo'lishi ko'zda tutiladi. Ta'lim jarayonini tashkil etish, tyutorlik g'oyalariga asoslanadi hamda talabalarni subyektiv qarashlari rivojlantiriladi. Ta'lim qadriyatlariga tayanish va talabalarining mustaqil ta'lim olishi va o'zlashtirishiga erkinlik yaratish talab etiladi. Ushbu jarayonda individual trayektoriyaga ustuvorlik berish natija beradi. M.O.Mustafoyeva tomonidan individual ta'lim trayektoriyasiga ta'rif berilgan. Uning ta'kidlashicha, har bir talabaning ta'lim sohasidagi shaxsiy imkoniyatlarini amalga oshirishning individual yo'nalishidir. Ta'rifga asosan nafaqat obyektlar va bilim sohasi, balki talabaning shaxsiy imkoniyatlari bilan aniqlanadi.

M.O.Mustafoyevaning fikriga ko'ra individual o'quv dasturini ishlab chiqishda quyidagilarga etibor qaratish zarurligini tavsiya qiladi:

-talabani rivojlantirish uchun resurslarning eng yuqori darajasida jalb qilinishini ta'minlash;

- talabning ta'lim va undan tashqari faoliyatini integratsiyalashuviga ko'maklashish (loyiha, ilmiy tadqiqot, o'quv va ijodiy);
- maqsadli va moslashuvchan bo'lishi;
- ijtimoiy buyurtmani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan talablarga erishish va zarur bo'lgan talablar darajasiga erishish imkoniyatini ta'minlash;
- rasmii ta'lim integratsiyasini targ'ib qilish;
- talabning individual ehtiyojlari va xususiyatlari bilan tanishadigan texnologiyalarni aks ettirish;
- o'quv jarayonini tashkil etish bo'yicha talabalarga to'liq ma'lumotini berish [7].

Oliy ta'lim o'qituvchisining roli individual ta'lim muhitini yaratish va talabalarning ehtiyoj va xohishlarini e'tiborga olish bilan belgilanadi. Shundagina jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi bo'lgan zamon talabi darajasidagi malakali mutaxassislar tayyorlashga erishiladi.

Sanab o'tilgan mulohazalar talaba va professor-o'qituvchi hamkorlikda individual ta'lim marshruti tuzishni taqozo etadi. Natijada talabalarga o'z-o'zini rivojlantirishga yordam beradi, shaxsiy o'quv faoliyatini boshqarishni kafolatlaydi. Oliy ta'lim jarayonida talabalarga yaratilgan komfort muhit o'zlashtirayotgan o'quv materialini to'g'ri idrok etishni ta'minlaydi.

Oliy ta'lim jarayonida individual ta'limning ijtimoiy-pedagogik shartlarini quyidagilar tashkil qiladi

Talabalarni kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning muhim pedagogik aspekti bevosita ijodiy faoliyatga yo'naltirish, uzluksiz ta'lim olishini ta'minlashdan iborat. Bu esa o'z navbatida talabalarni kasbiy rivojlantirish, ularda bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda individual yondashuv taqozo etiladi. Shu boisdan talabalarni kasbiy mobilligini oshirish va so'nggi ma'lumotlarni o'zlashtirishga undovchi jarayon tashkil etish maqsadga muvofiq.

Individual ta'limni tashkil etish quyidagi holatlar bilan tavsiflanadi:

➤ **Past o'zlashtirayotgan talaba.** Agarda talabalar fan dasturi mazmunidagi vazifalarni o'zlashtira olmasa, darslik, o'quv qo'llanma bilan ishlay olmasa o'qituvchi unga diqqatini qaratishiga ehtiyoj sezadi, o'zi uchun qulay holatda ta'lim olishga imkon yaratilishini, mavzuni aniq, ravon tushuntirishini istaydi.

➤ **Iqtidorli talabalar.** Darsda faol qatnashadi, intellektiga mos murakkab o'quv materiallarini o'zlashtirishni istaydi. Bilimlarini faollik bilan namoyon qiladi. Xattoki past o'zlashtiruvchi talabalarga halaqit berishi ham kutiladi.

➤ **Oliy ta'lim tashkilotiga moslashish va ijtimoiylashuvda qiyinchilik yuz berishi.** Mabodo talaba tengdoshlari bilan me'yor darajasida muloqotga kirisha olmasa, o'zini noqulay his qiladi. Xulq-atvorida ham o'zgarishlar ro'y beradi. Shuning uchun darsdan tashqari mustaqil ta'lim berish, yakkama-yakka suhbatlashish, savol-javob o'tkazish, yozma topshiriqlar berish lozim.

-Sog'ligini yaxshi emasligi ham talabalarning imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Uzoq muddat dars jarayonida qatnashish jismoniy zo'riqishni keltirib chiqarishi mumkin. Mazkur vaziyatda talaba individual shaklda ta'lim olishi kerak.

➤ **Sport musobaqalari yoki ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda ishtirok** etishi ham darsda muntazam qatnasha olmaslikka sabab bo'ladi.

Pedagog olimlar individual ta'lim muammosini yechishning ikki yo'lini tavsiya etadi.

Birinchiidan, har bir ta'lim oluvchining o'zlashtirishiga qarab maxsus o'quv topshirig'i tuzish;

Ikkinchiidan, bu barcha talabalarga yondashuvlar tengligini inobatga olgan holda, qobiliyatli yoki imkoniyati cheklangan talabalar xususiyatiga ko'ra ta'lim beriladi.

Individual ta’limda talaba bilimlarni yakka o’zi o’zlashtirmasligi ham mumkin, o’qituvchi va talabaning produktiv hamkorligi individual ta’lim dasturining izchil amalga oshirishni ta’minlaydi. Izchil ravishda hamkorlikda ishlash, ta’lim jarayoni subyektlarini faollashtiradi, personifikatsiya munosabatini o’rnatish va o’zaro ta’sir ko’rsatishga ko’mak beradi.

Oliy ta’lim integratsiyasi va didaktik talablardan kelib chiqqan holda talabani o’zgaruvchan xususiyatga ega bo’lgan ta’lim jarayonini tashkil etish, ularni kasbiy moslashishi uchun imkoniyat beradi. Ushbu vaziyatda o’quv faoliyati komponentlari asosiy instrument bo’lib xizmat qiladi. Ya’ni ular: motiv-maqсад-harakat-o’quv topshiriqlari- nazorat- bajarilgan hatti-harakatlarini tahlil qilish va baholashdan iborat.

Individual ta’limning muhimligi shundaki, talaba vaqt tejamkorligiga erishgan holda, kam vaqt sarflab ko’p natijaga erishadi. Bo’lajak pedagog sifatida shakllanish jarayonida ortiqcha ruhiy va aqliy zo’riqishdan halos bo’ladi. Ular yetuk mutaxassis va shaxsni o’zida tasavvur etgan holda, motivatsiyaga ega bo’ladi. Bu jarayon ularni keyingi faoliyat turiga o’tishida asosiy omil bo’lib xizmat qiladi. Talaba bilan individual ishlash, ortiqcha jisimoiy toliqishni bartaraf etgan holda o’z enersiyasini maqsadli sarflanishini doimiy nazorat qilish ko’nikmasini shakllantiradi.

Individual ta’lim jarayonida talabalarning shaxsiy xususiyatlari inobatga olinadi. Shu jumladan, o’quv materiallari mazmuni, shakli va metodlari ularning talab va ehtiyojlariga tayangan holda tanlanadi. Yuqorida ta’kidlanganidek, o’quv komponentlari (maqsad, vazifa, mazmun, shakl, metod va natija) ning barchasi yaxlit tizim asosida amalga oshiriladi. Talabalarning mavjud imkoniyatlarini o’quv jarayoniga yo’naltirish e’tiborga olinishi kerak. Individual ta’limga qaratilgan o’qitish metodlari ta’lim texnologiyasi va yondashuviga mos holda tanlanishi maqsadga muvofiq. Aks holda tanlangan usullar kutilgan samarani bermaydi. Shu nuqtai nazardan, tadqiqot ishimizda individual ta’lim texnologiyasiga mos metodlar majmuini aniqlashtirishga ustuvorlik berildi. Bu o’suvchi hamda o’zgaruvchan xususiyatga ega bo’lib, har bir professor-o’qituvchining individual pedagogik imidjidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi.

Individuallashtirilgan ta’lim samarali yondashuv bo’lib, talabani nafaqat mutaxassis sifatida shakllanishiga nafaqat zamin tayyorlaydi, balki uni ijtimoiy jamiyatning qaysi faoliyat turida istiqbolli faoliyat olib borishini kafolatlaydi.

Ta’limni individuallashtirishning dastlabki nuqtasi, talabalarning yakka o’ziga xos xususiyatini o’rganish hisoblanadi. Jumladan ularning o’quv ko’nikmasi, bilishga qiziqishi, ta’lim olganligi, ma’lumotlarni o’zlashtirganligi. Shuningdek, talabalarda kasbiy-ijodiy ko’nikma va malakalarni rivojlanish darajasini ham bir maromda o’sishini kuzatish talab etiladi.

Talabalarga individual yondashish uchun ta’lim jarayonida o’zlashtirgan bilim va malakalari hajmi, o’quv materiallarini tahlil qilish, umumlashtirish kompetensiyasining mavjudligi, kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasiga alohida e’tibor qaratiladi. Talabalarni individual rivojlantirish, shaxsiy va kasbiy kamolot istiqboliga yo’naltirish uchun psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratish, hamda ta’lim muassasa, zarurat tug’ilganda talaba tahsil olayotgan va dars o’tayotgan o’qituvchilar bilan ham o’zaro hamkorlik muloqotini muvofiqlashtirish taqozo etiladi.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Границкая А.С. Научить думать и действовать: Адаптивная система обучения в школе. Учебное издание. М.: Издательство «Просвещение» 1991- 156 с.
2. Шадриков В.Д. От индивида к индивидуальности. Монография. М.: 2015-803 с.
3. Ковалева Т.М. Тьюторское наблюдение как ресурс индивидуализации процесса

развития. М.: 2009. 7-15с. <http://elibrary.ru/item.asp?id=20888972>

4. Ковалева Т.М. Тьюторское наблюдение как ресурс индивидуализации процесса развития. М.: 2011. 29–35с.

5. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. «Куда и как исчезли тройка» «Педагогическая проза» «Точка опоры. М.: 1990-300 с.

6. Мустафоева М.О. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденций: решения и перспективы извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5189>